

Курение и туберкулёз

М.М. Юсупалиева, Н.С. Бурцев

Smoking and Tuberculosis

M.M. Yusupalieva, N.S. Burtsev

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Ключевые слова: курение, туберкулёз лёгких, лекарственно-устойчивый туберкулёз, факторы риска

Резюме

Курение и туберкулёз

М.М. Юсупалиева, Н.С. Бурцев

Цель настоящей работы: представленный обзор направлен на систематизацию современных данных (2022-2025 гг.) о взаимосвязи между курением табака и туберкулёзом, включая эпидемиологические закономерности, патогенетические механизмы, а также влияние на результаты лечения [1, 2].

Основные тезисы и выводы:

Анализ многочисленных исследований подтверждает, что курение признано независимым модифицируемым фактором риска на всех стадиях туберкулёзной инфекции – от первоначального заражения до развития рецидива. Развитие туберкулёза у курильщиков в первую очередь обусловлено комплексным нарушением иммунного контроля, включая повреждение эпителиального барьера лёгких, подавление функции альвеолярных макрофагов и нарушение регуляции эффероцитоза. Эпидемиологические исследования и метаанализы подтверждают, что курение более чем удваивает риск развития активного туберкулёза, увеличивает вероятность неблагоприятных исходов лечения примерно на 23% и ассоциируется с развитием сопутствующих состояний, таких как депрессия. Учитывая убедительный характер фактических данных, внедрение программ отказа от курения в национальные стратегии борьбы с туберкулёзом является необходимым и экономически эффективным вмешательством.

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что несмотря на значительный прогресс в понимании иммунологических механизмов, эпидемиология и оптимальные алгоритмы оказания медицинской помощи курящим больным туберкулёзом, особенно с лекарственно-устойчивыми формами, требуют дальнейших исследований.

Ключевые слова: курение, туберкулёз лёгких, лекарственно-устойчивый туберкулёз, факторы риска.

Abstract

Smoking and Tuberculosis

M.M. Yusupalieva, N.S. Burtsev

Objective of the study:

This review aims to systematize current data (2022-2025) on the relationship between tobacco smoking and tuberculosis, including epidemiological patterns, pathogenetic mechanisms, and the impact on

Юсупалиева Муяссар Мансуровна – доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского. Контактная информация: 295051, г. Симферополь, бульвар Ленина, 5/7, email: dontonrus@bk.ru

Бурцев Никита Сергеевич – ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского. Контактная информация: 295051, г. Симферополь, бульвар Ленина, 5/7, email: burcevns@yandex.ru

treatment outcomes.

Key points and conclusions:

Analysis of numerous studies confirms that smoking is an independent and modifiable risk factor at all stages of tuberculosis infection – from initial exposure to the development of relapse. The progression of tuberculosis in smokers is primarily driven by a complex disruption of immune control, including damage to the lung epithelial barrier, suppression of alveolar macrophage function, and dysregulation of efferocytosis. Epidemiological studies and meta-analyses demonstrate that smoking more than doubles the risk of developing active tuberculosis, increases the likelihood of adverse treatment outcomes by approximately 23%, and is associated with comorbid conditions such as depression. Given the strong evidence base, the integration of smoking cessation programs into national tuberculosis control strategies represents a necessary and economically effective intervention.

Conclusion: The above findings indicate that, despite significant progress in understanding immunological mechanisms, the epidemiology and optimal approaches to the clinical management of smoking patients with tuberculosis – particularly those with drug-resistant forms – require further investigation.

Keywords: smoking, pulmonary tuberculosis, drug-resistant tuberculosis, risk factor.

Цель работы

Цель настоящей работы — обзор данных о туберкулезе у курящих пациентов.

Задачи настоящей работы:

1. Раскрыть теоретические аспекты влияния курения (активного и пассивного) как фактора риска на все этапы течения туберкулеза, его рецидивирование.
2. Привести примеры клинических ситуаций, ассоциированных с курением и туберкулезом легких.
3. Сделать выводы о влиянии курения на туберкулез лёгких.

Материал и методы

Наши клинические исследования проводились: г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого, 17 – ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии».

Результаты

Международная научная литература за последние годы продолжает консолидировать доказательную базу, подтверждая, что курение (активное и пассивное) является независимым фактором риска на всех этапах заболевания туберкулеза (ТБ): от инфицирования до исхода лечения и рецидива.

Эпидемиология

Многочисленные эпидемиологические исследования и метаанализы подтверждают, что курение увеличивает риск инфицирования, развития активного ТБ (особенно в странах с высокой распространённостью ТБ), прогрессирования первичного ТБ и смертности от него. Курильщики имеют более чем в два раза повышенный риск заболеть ТБ [1, 2].

Неблагоприятные исходы лечения: метаанализы показывают, что у курящих пациентов вероятность неблагоприятных исходов лечения (таких как не-

эффективность проводимого лечения, исчезновение из-под наблюдения или смерть) была выше по сравнению с некурящими. Для текущих курильщиков вероятность неблагоприятного исхода была в среднем на 23% выше (pOR 1.23, 95% CI: 1.14-1.33) [2, 19].

Систематические обзоры выявили потенциальную связь между курением и депрессией у пациентов с ТБ, что подчёркивает необходимость интеграции психологической помощи и программ по прекращению курения в протоколы лечения ТБ [1, 21].

Патофизиологические аспекты

Иммунный статус: исследования показывают, как сигаретный дым (Cigarette Smoke, CS) подрывает способность иммунной системы контролировать *Mycobacterium tuberculosis*. CS повреждает эпителиальный барьер легких, замедляет мукоцилиарный клиренс и, что критически важно, нарушает функцию альвеолярных макрофагов (AMs), ключевых клеток защиты. В частности, курение подавляет процесс эффероцитоза (удаления апоптотических нейтрофилов), способствуя внеклеточному росту микобактерий и повреждению тканей [4, 15].

Лекарственная устойчивость: появляются данные о возможном влиянии курения на исходы лечения лекарственно-устойчивого ТБ (МЛУ/ШЛУ-ТБ). Хотя требуются дальнейшие исследования, предполагается, что курение может снижать успех лечения МЛУ/ШЛУ-ТБ, в том числе через увеличивая длительность лечения.

Особенности клинической картины

У курящих пациентов туберкулез (ТБ) часто имеет особенности клинической картины, обусловленные сочетанным патологическим воздействием на лёгкие. Классические «интоксикационные» симптомы туберкулеза (длительный кашель, ночная потливость, субфебрилитет, потеря веса) могут маскироваться на фоне хронических симптомов бронхита курильщика (стёртость клинической картины). Это приводит к позднему обращению за медицинской помощью.

Характерно преобладание и быстрое прогрессирование деструктивных форм – у курильщиков чаще встречаются инфильтративные, фиброзно-кавернозные и диссеминированные формы ТБ с быстрым формированием полостей распада [7, 17]. Это связывают с нарушением функции макрофагов и неэффективным первоначальным контролем инфекции [4, 18]. На фоне системного иммуносупрессивного действия курения может повышаться риск внелегочных форм туберкулёза.

Помимо кашля с мокротой, характерного для ТБ, у таких пациентов часто наблюдается выраженный бронхо-обструктивный синдром: одышка, свистящее дыхание, что является следствием сочетания ХОБЛ и туберкулёзной интоксикации.

Часто выявляется коморбидная депрессия или тревожность [1, 11], что может влиять на приверженность лечению и субъективное восприятие симптомов.

Особенности диагностики

При сборе анамнеза обязателен детальный учёт стажа курения (количество пачек в день/неделю, общий стаж), статуса (активный/бывший курильщик), а также оценка мотивации к отказу от курения.

Лучевая диагностика (компьютерная томография/рентгенография органов грудной полости): помимо типичных для ТБ изменений (очаги, инфильтраты, каверны), на снимках часто визуализируются признаки ХОБЛ (эмфизема, буллы, деформация легочного рисунка). КТ обладает более высокой чувствительностью для выявления начальных и деструктивных изменений.

Микроскопия и культуральное исследование остаются «золотым стандартом». Молекулярно-генетические методы (Xpert MTB/RIF, ПЦР) являются ключевыми для быстрого подтверждения диагноза и выявления резистентности.

Оценка функции внешнего дыхания (спирография) показана всем курящим пациентам с туберкулёзом для диагностики и оценки степени тяжести сопутствующей ХОБЛ.

Дифференциальная диагностика туберкулеза у курильщиков должна проводиться в первую очередь со следующими заболеваниями: рак легкого, ХОБЛ в фазе обострения, хроническая неспецифическая пневмония, грибковые инфекции лёгких (аспергиллёз, нокардиоз), пневмоцидозы и другие интерстициальные заболевания лёгких.

Особенности лечения

Назначается противотуберкулёзная терапия – стандартные режимы химиотерапии в соответствии с формой и лекарственной чувствительностью возбудителя. Продолжительность интенсивной фазы лечения должна быть увеличена при деструктивных процессах. Необходимо усиленное наблюдение за лекарственной переносимостью, индивидуальный подбор доз с учётом функционального состо-

яния печени и почек: регулярный контроль печеночных ферментов (АЛТ, АСТ). Важен мониторинг функции внешнего дыхания.

Иногда возникает необходимость коррекции коморбидных состояний: бронхолитическая терапия при ХОБЛ, ингаляционные глюкокортикостероиды по показаниям, муколитическая терапия.

В сфере общественного здравоохранения важна интеграция борьбы с курением: программы по борьбе с ТБ должны обязательно включать стратегии по прекращению курения.

Результаты собственных исследований (клинические примеры):

Клинический пример № 1

Пациент Б. А. А., 1971 г.р.

Табакокурение в течение длительного времени, более 30 лет, по ½ пачки в день (10 сигарет/день). Индекс курения = 15 (пачка-лет)

Туберкулёзом впервые заболел в 1996 году, пролечен эффективно, снят с ДУ.

В 2020 г. – рецидив туберкулёза, устойчивость к Изониазиду (H), Рифампицину (R), Канамицину (Km), Капреомицину (Cm) (лечение по 4 режиму химиотерапии). Лечение прервал в 2021 году.

С 2023 года – ухудшение состояния. Обследован, госпитализирован.

Назначено лечение по 4 режиму химиотерапии (Центральная врачебная консультативная комиссия (ЦВКК) от 05.2023 г.). После проходил лечение в санатории «Старый Крым» с 14.05.2025 по 27.08.2025.

В анамнезе: в 2005 году – операция по поводу ЯБЖ (прободная язва желудка). Аллергологический анамнез не отягощён. ХОБЛ. Спирография от 28.08.2025 – снижение ЖЕЛ, выраженное нарушение бронхиальной проходимости. Дыхательная недостаточность 2 ст., по смешанному типу.

Обзорная Ro ОГК от 26.09.2024 – лёгкие эмфизематозны; верхние доли и частично С6 уменьшены резко в объёме за счёт выраженных плевропневмоцирротических изменений с наличием множественных полостных образований, полиморфных очагов (от средней интенсивности до кальцинированных), корни высоко подтянуты кверху и практически не дифференцируются; наружные синусы облитерированы. Тень трахеи смещена вправо за счёт более выраженного цирротического процесса. Тень сердца уменьшена в размерах («легочное»). Частичная релаксация правого купола диафрагмы.

Обзорная Ro ОГК от 28.08.2025 – по сравнению с рентгенограммами за 2024 год без существенной рентгенологической динамики и соответствует вышеизложенному.

27.08.2025 поступил в ГБУЗ РК «Крымский Республиканский Центр Фтизиатрии и Пульмонологии», ОСП «Симферопольский ПТД», в отделение № 2, Лёгочного и внелёгочного туберку-

лёза.

Клинический диагноз: Фиброзно-кавернозный туберкулёз верхних долей лёгких МБТ-М-К-МЛУ (03.05.2025) (HRKмСм), рентгенологически – (29.01.2025).

Код по МКБ-10: A16.0

Осложнение: Дыхательная недостаточность 2 степени.

Сопутствующие: ХОБЛ 3 ст., GOLD 3 ст., гр. С, ремиссия. Энцефалопатия смешанного генеза. Хронический ларингит. Парез ИГС.

Лечение по схеме МЛУ ТБ (туберкулёз с множественной лекарственной устойчивостью): Z 1,5 Lzd 0,6 Mfx 0,4 Trd 0,6 Bq (Пиразинамид + Линезолид + Моксифлоксацин + Теризидон + Бедаквилин).

Клинический пример №2

Пациент Г. А. Д., 1966 г.р.

Табакокурение в течение длительного времени, около 33 лет, по 1,5 пачки в день (30 сигарет/день). Индекс курения = 50 (пачка-лет)

Жалобы на кашель, одышку.

Туберкулёзом заболел впервые в 2022 году. Лечение по 3 РХТ. 21.11.2022 госпитализирован в ГБУЗ РК «Крымский Республиканский Центр Фтизиатрии и Пульмонологии», ОСП «Симферопольский ПТД», в Лёгочно-хирургическое отделение (ЛХО). 02.12.2022 – оперативное вмешательство: Торакотомия слева, резекция S1-2,3 и S6 левого лёгкого. Выписан с улучшением. Продолжение лечения по режиму амбулаторно. 03.02.2023 повторно госпитализирован в ГБУЗ РК «Крымский Республиканский Центр Фтизиатрии и Пульмонологии», ОСП «Симферопольский ПТД», в ЛХО на этапное оперативное лечение.

КТ ОГК от 06.02.2023 – Правое лёгкое: в верхушке, на фоне фиброзных изменений, сохраняется участок уплотнения по типу консолидации неправильной полигональной формы, размерами 45×21×19 мм, средней плотности около 30 ед.НУ, малооднородной структуры, в толще верхних отделов которого – единичный кальцинат диаметром до 5 мм. В прилежащей паренхиме – множественные полиморфные, разнокалиберные очаги, наиболее крупные – средней плотности 50-80 ед.НУ. В остальных отделах очаговых и инфильтративных изменений не обнаружено.

Левое лёгкое: в задних отделах прикорневой зоны определяются цепочки металлических скоб (состояние после резекции С1-2, С3, С6) – на этом фоне отмечается участок уплотнения по типу консолидации, малооднородной структуры, прослеживается воздухосодержащая полость, неправильной формы, размерами до 18 мм. В прилежащей паренхиме неравномерно выраженные фиброзные изменения. От верхушки до заднего отрезка V ребра, преимущественно по лопаточной и задней подмышечной линиям, костальная плевра неравномерно утолщена – на этом фоне прослеживаются «следы» жидкости. Отмечается дефект костной ткани сред-

них отделов тела V ребра.

В остальных отделах лёгкого – неравномерно выраженные фиброзные изменения. В сегменте С5 – единичные обызвествлённые очаги размерами до 7 мм.

Полисегментарно, в обоих лёгких – участки эмфиземы смешанного типа.

Трахя и корень правого лёгкого без особенностей. Корень левого лёгкого неравномерно расширен, деформирован.

В правой плевральной полости жидкость не определяется.

Средостение не расширено, умеренно смещено влево. Аортокоронаросклероз.

В средостении прослеживаются множественные лимфоузлы размерами до 8 мм. В корнях лёгких лимфоузлы не дифференцируются.

В верхне-латеральном отделе С8 печени – единичный кальцинат размерами около 3 мм. В видимых отделах поджелудочной железы отмечаются множественные мелкие конкременты. В нижних отделах селезёнки прослеживается единичный точечный кальцинат.

В ГОП – неравномерно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения.

Заключение:

Туберкулёз верхушки правого лёгкого в фазе уплотнения. Состояние после резекции

С1-2, С3, С6 левого лёгкого. Постоперационные фиброзно-инфильтративные изменения, остаточная полость в левом лёгком. Плевральные наслоения, «следы» выпота в левой плевральной полости.

15.09.2023 – перевод в 3 ДУ.

На рентгенограмме ОГК в прямой проекции от 03.09.2025: с 2-х сторон в верхних отделах лёгочных полей, на фоне фиброзных изменений, определяются тени цепочек танталовых швов. Признаки пневмосклероза. Усиление, деформация лёгочного рисунка с 2-х сторон за счёт сосудистого компонента. Справа подчёркнута горизонтальная м/д щель. Корни не расширены, малоструктурные, уплотнены, слева подтянут вверх. Купола диафрагмы свободные, с чётким контуром, уплощены. Рёберно-диафрагмальные синусы свободные. Кардио-диафрагмальные синусы облитерированы. Сердце аортальной формы.

Заключение: Состояние после перенесённой операции на правом и левом лёгком.

Диагноз клинический: клиническое излечение перенесённого туберкулёза лёгких с наличием БОИ в виде плевродиафрагмальных спаек после оперативного вмешательства 02.12.2022: Торакотомия слева, резекция S1-2,3 и S6 левого лёгкого. 16.02.2023 – Торакотомия справа, резекция S1-2 правого лёгкого.

В анамнезе: страдает гипертонической болезнью.

СПГ от 25.08.2025 – выраженные вентиляционные нарушения 3 степени. Дыхательная недостаточность 2 ст., по смешанному типу.

Осложнение: Дыхательная недостаточность 2 степени.

Клиническая характеристика больных туберкулёзом лёгких, имеющих табакокурение в анамнезе.

Клинический диагноз, сопутствующие заболевания, осложнения основного заболевания	Пол	Возраст	Курение, алкоголь, наркотики	Наличие ВИЧ, Гепатита, сифилиса
1. Диссеминированный туберкулез в фазе инфильтрации и распада Киста почки, хронический вирусный гепатит С, гиперплазия предстательной железы, хронический простатит ДН I ст.	муж	61	Курит больше 1 пачки в день	ВИЧ и Гепатит С
2. Внегоспитальная верхнедолевая абсцедирующая правосторонняя пневмония, тяж. течения, БА III ст. Двусторонний гидроторакс	жен	42	Алкоголь – редко, курит 1 пачку в день	-
3. Лимфаденит средостения неясной этиологии Осл. – туберкулез	жен	42	Не курит	-
4. Инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого в фазе распада. Киста верхнедолевая правого легкого.	Жен	45	Не курит, не пьет	-
5. Диссеминированный процесс в легких неясного генеза. Лимфаденопатия средостения неясного генеза Лейомиома матки, диффузная кистозная мастопатия Левосторонний острый бронхит 3-4 ст.	Жен	43	Не курит	-
6. Левосторонний экссудативный туберкулезный плеврит, МБТ + Осл. – ДН I ст	Муж	31	Курит 1 пачку в день, алкоголь – редко	-
7. Инфильтративный туберкулез правого легкого. МБТ + Энцефалополлинейропатия неясного генеза ДН II ст. Хронический вирусный гепатит С, с исходом в цирроз печени	Муж	36	Курит 1 пачку в день, алкоголь ранее злоупотреблял, наркотики употреблял	Гепатит С
8. Остеомиелит тела грудины туберкулезной этиологии	Жен	38	Не курит	-
9. Округленное образование левого легкого	Жен	26	Не курит	-
10. Инфильтративный туберкулез правого легкого. Осл. – ЛН II ст.	Муж	56	Курит 1 пачку в день	-
11. Инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого МБТ + ДН I ст	Муж	36	Не курит	-
12. Инфильтративный туберкулез левого и правого легкого в фазе рассасывания. Энцефалополлинейропатия ДН I типа	Жен	44	Курит < 1 пачки в день, алкоголь – редко	Гепатит С
13. Фиброзно-кавернозный туберкулез левого легкого в фазе инфильтрации и обсеменения в правое легкое Миопия I ст. ДН II ст.	жен	49	Курит > 1 пачки в день	Сифилис
14. Левосторонний экссудативный туберкулезный плеврит	Муж	31	Курит > 1 пачки в день	-
15. Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации Гепатит токсический ДН II ст, ЖДА	Муж	41	Курит > 1 пачки в день, алкоголь злоупотреблял	Гепатит С, ВИЧ
16. Инфильтративный туберкулез правого легкого, ЗНО правого легкого СД II типа	Жен	65	Курит > 1 пачки в день	-

17. Диссеминированный туберкулез правого легкого, ИБС, Атеросклероз сердца 2 ст, Правосторонний рецидивирующий гидроторакс СН II ст, Артериальная гипертензия	Муж	77	Курит > 1 пачки в день	-
18. Внегоспитальная правосторонняя абсцедирующая пневмония тяжелого течения. Эмпиема плевры Соп: Энцефалополлинейропатия смешанного генеза в виде вестибуло атакического синдрома	Муж	51	Курит > 1 пачки в день	-
19. Инфильтративный туберкулез левого легкого в фазе распада	Муж	52	Курит > 1 пачки в день	-
20. Инфильтративный туберкулез правого легкого Осл: пневмоторакс правого легкого	Муж	61	Курит > 1 пачки в день	-
21. Диссеминированный туберкулез легких в фазе рассасывания МБТ + Соп: Ангиопатия сетчатки, эрозия шейки матки	Жен	32	Курит > 1 пачки в день	-
22. Диссеминированный туберкулез легких в фазе рассасывания МБТ +. Кровохарканье Осл – ЛН I ст.	Жен	43	Курит > 1 пачки в день	-
23. Диссеминированный туберкулез легких. МБТ -. Экссудативный плеврит слева. Энцефалополлинейропатия смешанного генеза, Ангиопатия сетчатки, спаячный процесс в малом тазу, Алкогольная полинейропатия. Синдром зависимости ДН 2 ст	Жен	45	Курит 2 пачки в день, алкоголем злоупотребляет	-
24. Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации. МБТ -. ВИЧ-инфекция, Стадия вторичных заболеваний. Хроническая респираторная недостаточность 2 ст.	Жен	40	Курит > 1 пачки в день Алкоголем злоупотребляет	-
25. Туберкулезный спондилодисцит Th-5 – Th6 Грудных отделов позвоночника Соп: ИБС, СН II А ст. Гиперплазия предстательной железы	Муж	70	Курит > 1 пачки в день	-
26. Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации. МБТ + Энцефалополлинейропатия. Ангиопатия сетчатки	Муж	56	Курит > 1 пачки в день	-
27. Инфильтративный туберкулез правого легкого	Жен	53	Не курит	-
28. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония Соп: Инфильтративный двусторонний туберкулез легких	жен	36	Курит > 1 пачки в день	-
29. Сегментарный бронхит средней степени,	муж	42	Курит > 1 пачки в день	-
30. Округлое доброкачественное образование верхнего отдела средостения	жен	40	Курит > 1 пачки в день	-
31. Внегоспитальная левосторонняя пневмония Эмпиема плевры слева	муж	71	Курит > 1 пачки в день	-
32. Инфильтративный туберкулез правого легкого в фазе распада.	Жен	26	Курит > 1 пачки в день, алкоголь редко	-
33. Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации	Муж	54	Не курит	-
34. Диссеминированный туберкулез легких	Муж	43	Курит > 1 пачки в день, алкоголь редко	-
35. Очаговый туберкулез правого легкого в фазе инфильтрации Осл: Экссудативный плеврит справа	Муж	45	Курит > 1 пачки в день	-
36. Инфильтративный туберкулез правого легкого в фазе распада	Муж	45	Курит > 1 пачки в день	-

37. Инфильтративный туберкулез правого легкого. Туберкулезный спондилит позвонков Th5-6 грудного отдела позвоночника в фазе затихания	Муж	48	Курит > 1 пачки в день	ВИЧ
38. Фиброзно-кавернозный туберкулез левого легкого Осл: Левосторонний осумкованный плеврит	Жен	37	Курит > 1 пачки в день	-
39. Диссеминированный туберкулез легких в фазе рассасывания. Осл: Менингоэнцефалит туберкулезной этиологии	Муж	27	Курит > 1 пачки в день	ВИЧ
40. Инфильтративный туберкулез правого легкого	Муж	37	Курит < 1 пачки в день, алкоголь редко	-
41. Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации	Муж	42	Курит > 1 пачки в день, алкоголь злоупотребляет	ВИЧ
42. Туберкулезный спондилит поясничного отдела	Муж	46	Употребляет психостимулирующие препараты	ВИЧ, Гепатит С
43. Правосторонняя абсцедирующая пневмония в стадии разрешения	Муж	51	Курит > 1 пачки в день	-
44. Спондилит L3-L4 с признаками формирования перивертебрального абсцесса слева	Муж	46	Курит > 1 пачки в день	ВИЧ
45. Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации МБТ +	Муж	48	Курит > 1 пачки в день	ВИЧ
46. Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации МБТ +	Жен	43	Курит > 1 пачки в день	ВИЧ
47. Инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого в фазе распада и обсеменения в оба легких. МБТ +	Муж	71	Курит > 1 пачки в день	-
48. Очаговый туберкулез левого легкого. МБТ -	Жен	30	Курит > 1 пачки в день	-
49. Инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого. МБТ -	Муж	43	Курит < 1 пачки в день	-
50. Инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого в фазе распада и обсеменения в оба легких МБТ -.	Муж	30	Курит > 1 пачки в день	-

Сопутствующие: ХОБЛ 3 ст., GOLD 3 ст., гр. С, бронхитический тип, ремиссия.

Клиническая характеристика больных туберкулезом лёгких, имеющих табакокурение в анамнезе (на основании данных 50 историй болезни)

В представленную выборку (табл. 1) вошли 50 пациентов с различными формами туберкулеза органов дыхания, у которых при сборе анамнеза было установлено наличие регулярного табакокурения различной степени выраженности. Целью анализа являлась оценка влияния табакокурения на характер течения туберкулезного процесса, частоту осложнений и бактериовыделение.

Отбор пациентов проводился исходно среди уже заболевших туберкулезом. Курение в данном исследовании рассматривалось как модифицирующий фактор, способный утяжелять его течение и ухудшать исходы.

Учитывая известное негативное влияние компонентов табачного дыма на бронхолегочную систему, представлялось важным определить, как эти

механизмы отражаются на клиническом течении туберкулеза у реальных пациентов стационара.

Результаты:

Клинико-демографические особенности

Среди обследованных преобладали мужчины среднего возраста (30-60 лет), курившие более 10 лет, чаще — свыше 1 пачки сигарет в сутки.

Связь интенсивности курения с тяжестью туберкулезного процесса

У большинства курящих пациентов отмечались тяжёлые и распространённые формы туберкулеза — диссеминированный (15 случаев) и инфильтративный (16 случаев), причём нередко в фазе инфильтрации и распада, а также фиброзно-кавернозный и очаговый (по 2 случая). У части больных выявлялось бактериовыделение (МБТ +), а также признаки дыхательной недостаточности I-II степени. Эти данные свидетельствуют о том, что табакокурение может способствовать более агрессивному и затяжному течению заболевания за счёт угнетения местных иммунных реакций и снижения способности к репарации лёгочной ткани.

Сопутствующие и отягощающие факторы

У значительного числа пациентов выявлены хронические вирусные инфекции (вирусные гепатиты В, С, ВИЧ), а также злоупотребление алкоголем. Данные факторы усиливали метаболическую и иммунную дезадаптацию, что, в сочетании с табакокурением, приводило к формированию более выраженной интоксикации, прогрессированию деструктивных изменений и снижению эффективности противотуберкулезной терапии.

Таким образом, табакокурение у пациентов с туберкулезом является значимым неблагоприятным фактором, влияющим на течение, морфологическую выраженность процесса и прогноз заболевания, увеличивая вероятность хронизации и риск рецидивов.

Заключение

Таким образом, отказ от курения ассоциируется с лучшими показателями излечения, снижением риска рецидивов и смертности. Прекращение курения должно рассматриваться как неотъемлемая часть комплексной противотуберкулезной терапии, направленной не только на подавление МБТ, но и на восстановление функциональных резервов дыхательной системы. Несмотря на значительный прогресс в понимании иммунологических механизмов, эпидемиология и оптимальные алгоритмы оказания медицинской помощи курящим больным туберкулезом, особенно с лекарственно-устойчивыми формами, требуют дальнейших исследований.

Литература

1. Глобальный отчет ВОЗ по туберкулезу за 2024 год / Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). — 2024.
2. Чумоватов Н.В., Антонов Н.С., Сахарова Г.М., Романов В.В., Эргешов А.Э. Количественная оценка связи табакокурения и туберкулеза легких. // Профилактическая медицина. — 2022. — Т. 25. — № 1. — С. 48-53.
3. Чумоватов Н.В. Влияние табачного дыма и никотина на иммунный ответ при туберкулезе и других заболеваниях легких. Медицинская иммунология. — 2022.
4. Additional 2022-2024 papers and reviews consolidating immunopathogenesis and epidemiology of smoking-associated TB — Quan et al. 2022, Feldman et al. 2024, Feng et al. 2023.
5. Al-Aghbari, S. et al. Association of smoking with depression among tuberculosis patients: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health. — 2025. — Vol. 25. — P. 2659.
6. Bellanca C.M., et al. A scoping review about smoking, smoking cessation and tuberculosis control — recent evidence and research gaps // Frontiers in Pharmacology. — 2025. — Article 1606150.
7. Chung C., et al. The effect of smoking on nontuberculous mycobacterial and tuberculosis disease: population study // Scientific Reports. — 2024. — (Nature Publishing Group). — Article ID: 72438-4.
8. Dan D., et al. Global, regional, and national burdens of MDR-TB attributable to smoking: modelling study // Frontiers / PMC. — 2025. — (article).
9. Effect of smoking on drug-resistant tuberculosis treatment outcomes and exploring potential pathways: A multicountry cohort study. medRxiv. — 2025. doi: 10.1101/2025.08.20.25334077.
10. Feldman C., Anderson R., et al. Cigarette Smoking as a Risk Factor for Tuberculosis in Adults // Pathogens. — 2024. — Vol. 13, № 2. — P. 151-168.
11. Feldman, C. et al. Cigarette Smoking as a Risk Factor for Tuberculosis in Adults: Epidemiology and Aspects of Disease Pathogenesis. Infectious Disease Reports. — 2024. — Vol. 16 (1). — P. 151-168.
12. Feng Y., et al. Effects of smoking on the severity and transmission of pulmonary tuberculosis: a multicentre observational study // Frontiers in Public Health. — 2023. — Article 1017967.
13. Hamada Y., et al. Tobacco smoking clusters in households affected by tuberculosis: individual participant data meta-analysis of national TB prevalence surveys // (article). — 2024.
14. Heshmati B., et al. Impact of alcohol consumption, substance use, and smoking on tuberculosis treatment outcomes: systematic review // Systematic Reviews. — 2025. — (article).
15. Khan M. T., Zabeer S., Amar W., Shafique K. Effect of smoking cessation interventions on abstinence and tuberculosis treatment outcomes among newly diagnosed patients: a randomized controlled trial // Microbiology Spectrum. — 2024. — Vol. 12, № 4. — Article e03878-23. ASM Journals
16. Quan D.H., Kwong A.J., Hansbro P.M., Britton W.J. No smoke without fire: the impact of cigarette smoking on the immune control of tuberculosis // European Respiratory Review. — 2022. — Vol. 31, № 164. — P. 210252.
17. Romo M.L., et al. Effect of smoking on drug-resistant tuberculosis treatment outcomes and exploring potential pathways: multicountry cohort study (preprint / medRxiv) // medRxiv. — 2025. — doi:10.1101/2025.08.20.25334077.
18. Smoking cessation to prevent death and tuberculosis recurrence after treatment: A prospective cohort study with a seven-year follow-up in China. The Lancet Regional Health – Western Pacific. — 2024. doi: 10.1016/j.lanrbe.2024.101138.
19. Vidyasagar A.L., et al. Is tobacco use associated with risk of recurrence and adverse outcomes in pulmonary tuberculosis? // (journal). — 2024. — (systematic review / meta-analysis).
20. Vidyasagar A.L., et al. Tobacco use and risk of TB recurrence and mortality during treatment: cohort and meta-analytic data // (Elsevier / Sciencedirect) — 2024.
21. Zhao G., et al. Global, regional, and national burden of tuberculosis due to smoking: analysis 2022-2024 // Frontiers in Immunology. — 2025. — Article 1624090.